

NFDI4Objects
Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Temporary Working Group (TWG)

Status quo des Schrifträgers in epigraphischen Tools und Services: Checkliste und Analyse

Chairs: Christoph Klose (SMB/MK), Allard Mees (LEIZA)

Mitglieder (Stand 19.12.2024): Tobias Arera-Rütenik (Univ. Bamberg), Jens Borchert-Pickenhan (SAW/DI), Juliane Eule (SMB/VAM), Matthäus Heil (BBAW/IG), Hannes Kahl (Univ. Trier), Ulrike Peter (BBAW/CN), Christian Prager (Univ. Bonn), Doris Prechel (JGU Mainz), Elisa Roßberger (FU Berlin), Charlotte Schubert (Univ. Leipzig), Domenic Städtler (SPK/IFM), Florian Thiery (LEIZA), Bernhard Weisser (SMB/MK), David Wigg-Wolf (DAI RGK/NOMISMA), Christiane Zimmermann (Univ. Kiel, NAW, Runes-DB)

SC-Beschluss: 22.11.2024

Ernennung der Mitglieder durch den Sprecher: 19.12.2024

Beteiligte Organe: TA2, TA4, CC Objekte als Inschriftenträger, CC Bauforschung und Bauerhalt, CC Building History, CC Semantic Modelling & Linked Open Data, TWG 3D Annotation, TWG Entwicklung einer gemeinsamen NFDI4Objects Objects Ontology (N4O OO) und eines Minimal Metadata-Set (N4O MMDS)

Externe Anbindung: Univ. Kiel, Bamberg, Bonn, Leipzig, Trier, FU Berlin, JGU Mainz, Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya, NOMISMA, ICOM, Fachgruppe Dokumentation Deutscher Museumsbund e.V., Die AG Minimaldatensatz, SMB VAM

Thema / Zielsetzung

Seit Jahrzehnten werden digitale Strategien, Methoden und Ressourcen entwickelt, um Inschriften möglichst vollständig und nachhaltig zugänglich zu machen. Die entsprechenden relationalen Datenbanken, die in ihren Communities z.T. sehr etabliert sind, fokussieren in erster Linie auf die Bereitstellung der Inschriftentexte und Möglichkeiten, diese find- und durchsuchbar zu machen. In den letzten Jahren haben sich auch Initiativen gebildet, die auf die Verfügbarkeit der Forschungsdaten gemäß den FAIR-Prinzipien hinarbeiten und die Inhalte epigraphischer Datenbanken für das semantische Netz graphenbasiert modellieren. Die materiellen Qualitäten der Inschriften und ihr räumliches Verhältnis zum Trägerobjekt spielen dabei meist eine untergeordnete Rolle.

In Übereinstimmung mit der beschlossenen Zielsetzung des CC Objekte als Inschriftenträger stellt die TWG daher disziplinübergreifend den Status quo epigraphischer Tools und Services im Hinblick auf die Modellierung der materiellen Eigenschaften des Schrifträgers in den Mittelpunkt. Ziel ist, aus der Nutzungsperspektive einen Überblick über die Recherchierbarkeit der Materialität von Inschriften bei bestehenden digitalen Angeboten zu gewinnen. Zunächst werden fachübergreifend online verfügbare inschriftenrelevante Datenbanken und Ressourcen zusammengestellt und verglichen. Dazu wird eine

NFDI4Objects
Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Temporary Working Group (TWG)

Checkliste entwickelt, die auf vorhandene, verlinkte oder potentiell erfassbare Objekteigenschaften prüft. Im Zuge dessen werden ebenfalls verwendete und geeignete strukturierte Thesauri zur Beschreibung der Schriftträger, insbesondere ihrer materiellen Merkmale gesammelt. Aus der Übersicht zu den Tools und Services soll ein Kriterienkatalog mit Empfehlungen für die digitale Objektpublikation schrifttragender Artefakte entwickelt werden, der berücksichtigt, wie die materialen Eigenschaften, insbesondere die räumlichen Bezüge zwischen Objekt und Beschriftung angemessen abzubilden sind.

Abgrenzung

Es werden ausschließlich digital verfügbare Datensammlungen schrifttragender Artefakte betrachtet. Es werden keine neuen kontrollierten Vokabulare oder Ontologien erstellt. Jedoch wird danach geprüft, inwieweit bestehende Angebote hinsichtlich der Modellierung der semantischen Beziehungen zwischen Beschriftung und Objekt, ihrer Recherchier- und Nutzbarkeit zufriedenstellend und ggf. sinnvoll erweiterbar sind.

Angestrebte Arbeitsergebnisse

- 1) Zusammenstellung von digitalen Tools und Services zur Erforschung beschrifteten Kulturguts und Kategorisierung nach 1-5 Sterne-Kriterien und Maßgaben für N4O-Services.
- 2) Zusammenstellung einer Übersicht für die Erfassung der Objekteigenschaften relevanter strukturierter Thesauri/Vokabulare.
- 3) Erstellung einer Checkliste und anhand dieser Prüfung der Zusammenstellung von Tools & Services.
- 4) Kriterienkatalog für die digitale Publikation schrifttragender Artefakte und begleitendes Whitepaper, das die Kriterien in den Kontext der Erforschung von Materialität beschrifteter Artefakte einordnet und diese exemplarisch skizziert. Zu diesem Zweck auch exemplarische Einbindung eines oder mehrerer Datensatz-Auszüge aus Best-Practice-Beispielen.

Vorgesehene Commons-Beiträge

Whitepaper zum Kriterienkatalog für die Objektpublikation von Schriftartefakten mit Empfehlungen zum Datenmanagement hinsichtlich materialer Eigenschaften von Inschriften. Ggf. (selektive) Integration der erstellten Übersichten in den N4O-Commons-Incubator.

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Temporary Working Group (TWG)

Abkürzungen

BBAW = Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

CC = Community Cluster (NFDI4Objects)

CN = Corpus Nummorum, Berlin

DAI = Deutsches Archäologisches Institut

DI = Deutsche Inschriften

FU = Freie Universität, Berlin

IFM = Institut für Museumsforschung, Berlin

IG = Inscriptiones Graecae

JGU = Johannes-Gutenberg Universität, Mainz

LEIZA = Leibniz Zentrum für Archäologie, Mainz

MK = Münzkabinett, Berlin

NAW = Niedersächsische Akademie der Wissenschaften

NOMISMA = Nomisma.org

RGK = Römisch Germanische Kommission, Frankfurt a. Main

SAW = Sächsische Akademie der Wissenschaften, Leipzig

SMB = Staatliche Museen zu Berlin

SPK = Stiftung Preußischer Kulturbesitz

TA2 = Task Area 2: Collecting (NFDI4Objects)

TA4 = Task Area 4: Protecting (NFDI4Objects)

TWG = Temporary Working Group (NFDI4Objects)

Univ. = Universität

VAM = Vorderasiatisches Museum, Berlin